

RECENZIA VYSOKOŠKOLSKEJ UČEBNICE PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKOVANIE, PORADENSTVO A INTERVENCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pirohová, I., & Miňová, M. (2023). *Pedagogické diagnostikovanie, poradenstvo a intervencia v materskej škole*. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove.

Tamara JENČOVÁ

Vysokoškolská učebnica sa venuje aktuálnej a odborne významnej problematike pedagogického diagnostikovania, poradenstva a intervencie v podmienkach materskej školy. Publikácia reflektuje súčasné požiadavky na profesionalizáciu učiteľky materskej školy v kontexte inkluzívneho a individualizovaného vzdelávania, ktoré je legislatívne ukotvené aj v zákone č. 245/2008 Z. z.. Autorky reflektujú potrebu systematizácie poznatkov o diagnostikovacej a poradenskej činnosti pedagóga tak, aby bola v súlade s kompetenčným profilom učiteľky materskej školy a s aktuálne nastaveným systémom podpory a prevencie. Text ponúka komplexný pohľad na pedagogické diagnostikovanie ako proces identifikácie vývinových a individuálnych charakteristík dieťaťa, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť plánovania, realizácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti. Autorky zdôrazňujú, že diagnostikovanie v prostredí materskej školy nemá byť redukované na intuitívne alebo neštandardné hodnotenie, ale má mať systematický, reflexívny a metodologicky ukotvený charakter. Významným prínosom publikácie je prepojenie diagnostikovania s poradenskou činnosťou a intervenciou, čím sa vytvára ucelený rámec podpory dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní.

Positívne možno hodnotiť jasné terminologické vymedzenie základných pojmov, ako aj komparáciu tradičného a dynamického poňatia pedagogickej diagnostiky. Autorky venujú pozornosť sociokultúrnym faktorom vývinu dieťaťa, psychologickým determinantom učenia a významu spolupráce s rodinou. Takto koncipovaný interdisciplinárny prístup reflektuje komplexnosť vývinu dieťaťa predškolského veku a posilňuje odbornú relevanciu publikácie. Text zároveň zdôrazňuje význam prevencie adaptačných a vývinových ťažkostí a potrebu včasnej pedagogickej intervencie.

Silnou stránkou publikácie je jej kompetenčné ukotvenie. Autorky systematizujú oblasti profesionálnych kompetencií učiteľky materskej školy najmä v oblasti identifikácie vývinových a individuálnych charakteristík dieťaťa, poradenskej činnosti a realizácie intervenčných postupov. Tabuľkové a grafické spracovanie indikátorov kompetencií zvyšuje prehľadnosť textu a umožňuje jeho využitie ako metodologickej opory pri sebahodnotení pedagogickej praxe alebo v príprave budúcich učiteľiek. Oceňujem aj prepojenie pedagogického diagnostikovania s poznatkami vývinovej psychológie, ktoré posilňuje teoretickú konzistentnosť a odbornú presnosť výkladu.

Publikácia je napísaná odborným, no zároveň zrozumiteľným štýlom. Jazyk je terminologicky presný, logicky štruktúrovaný a metodologicky jasný. Text vhodne dopĺňajú tabuľky a obrázky, ktoré podporujú systematizáciu poznatkov a napomáhajú lepšej orientácii v problematike. Positívne možno hodnotiť aj prepojenie teoretických východísk s praktickými implikáciami pre pedagogickú prax.

Z odborného hľadiska možno diskutovať o rozsahovom rámci jednotlivých tém, keďže integrácia troch rozsiahlych oblastí – diagnostikovania, poradenstva a intervencie – v jednej publikácii si vyžaduje vysokú mieru syntézy. Napriek tomu sa autorkám podarilo vytvoriť koncepcne ucelený a metodicky prepracovaný text, ktorý má potenciál slúžiť ako základný odborný zdroj pre študentov predškolskej pedagogiky i pre učiteľky materských škôl v praxi.

Za významný prínos pre pedagogickú komunitu považujem najmä systematizáciu diagnostikovacích a poradenských kompetencií učiteľky materskej školy a zdôraznenie potreby prepojenia diagnostických zistení s konkrétnymi intervenčnými opatreniami. Publikácia podporuje chápanie učiteľky materskej školy ako reflektujúcej profesionálky, ktorá je schopná identifikovať individuálne potreby dieťaťa a adekvátne na ne reagovať.

Vysokoškolská učebnica predstavuje relevantný odborný zdroj pre prípravu budúcich pedagógov aj pre ďalšie vzdelávanie učiteliek materských škôl. Svojím obsahom prispieva k profesionalizácii pedagogického diagnostikovania v predprimárnom vzdelávaní a k posilneniu kvality podpory dieťaťa v systéme materskej školy.

V závere možno s odborným odstupom poukázať na určitý limit publikácie, ktorý sa prejavuje najmä v rovine explicitnej operacionalizácie vybraných diagnostických postupov a ich následného prepojenia s konkrétnymi intervenčnými stratégiami. Detailnejšie rozpracovanie týchto väzieb by mohlo ešte viac posilniť aplikačný potenciál prezentovaného konceptu. Uvedený aspekt však nemení celkové hodnotenie publikácie ako koncepčne uceleného a metodologicky kvalitného diela, ktoré významne obohacuje odborný diskurz v oblasti predprimárneho vzdelávania.

Literatúra:

Pirohová, I., & Miňová, M. (2023). *Pedagogické diagnostikovanie, poradenstvo a intervencia v materskej škole*. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove.

Mgr. Tamara JENČOVÁ

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika
tamara.jencova@smail.unipo.sk